

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

20e jaargang april 1946 no. 4

INHOUD:

De externe controle bij banken blz. 86

door M. C. WINTERSTEIJN

Naar vernieuwing van het Engels vennootschapsrecht (I) blz. 94

door Prof. Mr. J. VALKHOFF

*Het begrip „Boschbedrijf” in den zin van het besluit op de
Inkomstenbelasting 1941 blz. 107*

door Mr. L. J. SCHIETHART

*Repertorium van literatuur op het gebied van accountancy
en bedrijfshuishoudkunde blz. 112*